

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

FONA
Forschung für Nachhaltigkeit

RegiKlim

Regionale Informationen zum Klimahandeln

NUKLEUS

Nutzbare lokale Klimainformationen für Deutschland

NUKLEUS2 - Meilenstein 3.3 Quantifizierung von Unsicherheiten: Bericht 1 - Analysen mit ENVI-met

<p>Autoren:</p> <p>Kerstin Uiboupin https://orcid.org/0009-0002-4023-6117</p> <p>Astrid Ziemann https://orcid.org/0000-0002-6686-3736</p>	<p>Institution:</p> <p>Technische Universität Dresden https://ror.org/042aqky30</p> <p>Professur für Meteorologie</p> <p>01062 Dresden</p>	
<p>Vorhabenbezeichnung:</p> <p>Verbundprojekt RegiKlim: Nutzbare Lokale Klimainformationen für Deutschland (NUKLEUS2)</p> <p>Teilprojekt der Technischen Universität Dresden: Methodische Optimierung der Schnittstellen zwischen Klima- und Wirkmodellen</p>		
<p>Laufzeit des Vorhabens:</p> <p>01.06.2023 - 30.11.2026</p>		
<p>Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt unter dem Förderkennzeichen 01LR2002G1 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.</p> <p>Berichtsversion: 1, Inhaltlicher Stand: 30.11.2025</p> <p>Veröffentlichungsdatum: 16.06.2026</p> <p>DOI: 10.5281/zenodo.20720683</p>		

Vorwort

Der Meilenstein M3.3 adressiert die systematische Untersuchung von Unsicherheiten in Modellanwendungen für Klimafolgenanalysen. Der vorliegende Bericht fokussiert auf das dreidimensionale Mikroklimamodell ENVI-met und untersucht die Sensitivität urbaner Klimasimulationen gegenüber Unsicherheiten in meteorologischen Eingangsdaten und Geodaten. Ziel ist es, die Bandbreiten und Robustheit modellgestützter Aussagen zur städtischen Wärmebelastung und zum Stadtklima besser einordnen zu können und den relativen Beitrag verschiedener Unsicherheitsquellen zur Gesamtunsicherheit der Modellergebnisse zu quantifizieren.

Ein zentraler Aspekt ist die Analyse der Wirkung variabler meteorologischer Anfangs- und Randbedingungen auf die Simulationsergebnisse. Diese Eingangsgrößen unterliegen bei der Verwendung regionaler Klimamodelldaten systematischen Unsicherheiten, die sich entlang der Modellkette bis in die stadtklimatischen Anwendungen fortpflanzen. Ergänzend wird der Einfluss von Geodaten hinsichtlich ihrer Aktualität, räumlichen Auflösung und Genauigkeit untersucht. Dabei werden unterschiedliche Annahmen zu Landnutzung, Vegetation, Oberflächeneigenschaften und Topografie berücksichtigt. Zusätzlich werden modellinterne Unsicherheiten durch den Vergleich verschiedener Modellversionen analysiert.

Anhand von Simulationen in verschiedenen Stadtquartieren Mitteldeutschlands wird untersucht, wie sich diese Unsicherheiten auf die räumlichen Muster der Lufttemperatur und die Bewertung der Wärmebelastung auswirken. Die Ergebnisse leisten einen Beitrag zur Bewertung der Aussagekraft und Übertragbarkeit stadtklimatischer Modellanwendungen im Kontext des Klimawandels.

Die in diesem Bericht dokumentierten Analysen werden im weiteren Projektverlauf von NUKLEUS2 methodisch konsolidiert und auf weitere Wirkmodelle ausgeweitet. Neben der weiteren Systematisierung der Untersuchungen mit ENVI-met werden die laufenden Analysen mit den Stadtklimamodellen SOLWEIG und KLAM_21 abgeschlossen. Schwerpunkte bilden dabei die Auswirkungen unterschiedlicher räumlicher Auflösungen von Geobasisdaten, die realitätsnahe Abbildung grüner Infrastruktur sowie die Berücksichtigung der Bandbreiten meteorologischer Eingangsdaten aus dem NUKLEUS-Ensemble. Die Ergebnisse werden in einer überarbeiteten und erweiterten Fassung des Meilensteins M3.3 sowie in weiteren Berichten dieser Veröffentlichungsreihe veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1. Abkürzungen mit Erläuterungen.....	1
2. Methoden	1
3. Ergebnisse	3
3.1 Räumliche Verteilung der Lufttemperatur und UTCI in den Referenzsimulationen in Dresden-Gorbitz und Erfurt-Krämpfervorstadt.....	3
3.1.1 Einfluss der initialen Lufttemperatur (ENVI-met 3.1)	5
3.1.2 Einfluss der Globalstrahlung (ENVI-met 3.1).....	8
3.1.3 Einfluss der initialen Luftfeuchtigkeit (ENVI-met 3.1).....	9
3.1.4 Einfluss der Windgeschwindigkeit (ENVI-met 3.1)	9
3.1.5 Einfluss der Windrichtung (ENVI-met 3.1)	10
3.2 Einfluss der verschiedenen ENVI-met Modellversionen (3.1, 5.0.2, 5.6.1) und der initialen Lufttemperatur ($T_{init}=22^{\circ}\text{C}$, $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$)	14
3.3 Einfluss der Geodaten	17
3.3.1 Einfluss der Landnutzungsdaten (ENVI-met 5.0.2)	17
3.3.2 Einfluss der Topografie (ENVI-met 5.6.1).....	19
4. Zusammenfassung.....	23
5. Literaturverzeichnis	25
6. Anhang.....	26

1. Abkürzungen mit Erläuterungen

1,5 x IQR (Interquartilsabstand): Diese Regel wird bei der Beschreibung der räumlichen Spannweite von Lufttemperatur und UTCI verwendet, um Ausreißer auszuschließen.

DEM: *Digital Elevation Model* bzw. digitale Geländemodell des GeoSN (2022) mit 1 m Auflösung.

GHI: *Global Horizontal Irradiance* bzw. Globalstrahlung (die Summe aus direkter und diffuser Strahlung).

LAD: *Leaf Area Density* bzw. Blattflächendichte und beschreibt die Menge an Blattfläche pro Kubikmeter Vegetationsvolumen in einem Pflanzenbestand (m^2/m^3).

MTZ: Mitteleuropäische Zeit

NE60°/70°, SE150°, SW240°, NW330°: Dies sind im Modell variierten Windrichtungen, aus denen der Wind konstant auf 10 m Höhe einströmt. NE60°/70° steht für Wind aus Nordosten, SE150° für Wind aus Südosten, SW240° für Wind aus Südwesten und NW330° für Wind aus Nordwesten.

SRTM: Eine Datenquelle für ein digitales Geländemodell mit einer Auflösung von 30 m aus dem Forschungsprojekt „*Shuttle Radar Topography Mission*“.

$RH_{init}/spH_{init}/T_{init}$: Initiale relative bzw. spezifische Luftfeuchtigkeit und initiale Lufttemperatur, die für die meteorologischen Randbedingungen im Modell definiert wurden.

UTCI: *Universal Thermal Climate Index* beschreibt die menschliche Hitzebelastung im Freien. Es wird aus Lufttemperatur, mittlere Strahlungstemperatur (T_{mrt}), Feuchte und Windgeschwindigkeit berechnet.

WS: Konstant einströmende Windgeschwindigkeit auf 10 m Höhe.

2. Methoden

Für die Sensitivitätsanalyse wurden mit dem dreidimensionalen Mikroklimamodell ENVI-met (Bruse & Fleer, 1998) insgesamt rund 90 Simulationen in verschiedenen realen Stadtquartieren Mitteldeutschlands durchgeführt. Etwa 50 dieser Modellläufe werden in dieser Arbeit detailliert ausgewertet. Die Simulationen wurden mit unterschiedlichen Kombinationen initialer meteorologischer Bedingungen gestartet und in den Modellgebieten Dresden-Gorbitz und Erfurt-Krämpfervorstadt analysiert. Dazu zählen vier verschiedene Anfangswerte der Lufttemperatur und der Windgeschwindigkeit sowie zwei variierte Antriebe für Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit (s. Tab. 1.1). Die gewählten Starttemperaturen repräsentieren typische mittlere bis extreme sommerliche Bedingungen in Mitteldeutschland. Sie basieren auf Auswertungen eines Ensembles regionaler Klimasimulationen sowie ergänzenden Messdaten lokaler Wetterstationen. Zusätzlich wurden Simulationen für den 15. Juni, Juli und August ausgeführt, um leicht unterschiedliche Strahlungsbedingungen abzubilden. Ziel dieser Untersuchungen war es, den Einfluss der Änderungen des meteorologischen Antriebs, die auf Daten der regionalen Klimamodell basieren, auf das räumliche Muster und die Verteilung der Lufttemperatur zu bestimmen und herauszufinden, wie sich diese Änderungen auf die Bewertung der urbanen Wärmebelastung auswirken können.

Tabelle 1.1: Meteorologische Randbedingungen für die ENVI-met-Simulation am Referenztag und die variierten Antriebsbedingungen. Der Referenztag gilt auch für die Simulationen mit variierten Geodaten (Landnutzung und Topografie). Alle Simulationen wurden mit den zyklischen Randbedingungen durchgeführt.

	Simulationsstart (20:00 Uhr)	Simulationszeit [h]	initiale Lufttemperatur [°C]	Wind- geschwindigkeit [m/s]	Windrichtung [°]	relative Luftfeuchtigkeit [%]	spezifische Luftfeuchtigkeit [g/kg]
Referenztag	14.06.2018	28	28	4	150	50	3
Varierte meteorologische Bedingungen:							
Datum	14.06/14.07/14.08	--	--	--	--	--	--
Lufttemperatur	--	--	22/24/26/28	--	--	--	--
Windgeschwindigkeit	--	--	--	3/4	--	--	--
Windrichtung	--	--	--	--	60/150/240/330	--	--
Luftfeuchtigkeit	22.08.2019	52	24	3	70	35/55	6,6/10,4

Neben den meteorologischen Parametern wurden auch verschiedene Landnutzungsdaten in den Modellgebieten systematisch verändert, um den Einfluss ungenauer oder veralteter Datensätze zu Gebäude, Vegetation oder Oberflächeneigenschaften zu bewerten. Die Anpassungen der Dachoberflächen durch helle¹ oder begrünte Dächer sowie die Varianten mit Fassadenbegrünung und aufgehellten Straßen basieren auf Maximalszenarien, bei denen sämtliche betroffenen Flächen modifiziert wurden. Andere Veränderungen wie die Entfernung von Gebäuden, das Hinzufügen zusätzlicher Bäume oder Änderungen des Bodenmaterials entsprechen eher visionären Szenarien. Die Landnutzung der Referenzszenarien ist in den Abbildungen A1 bis A3 im Anhang dargestellt.

Darüber hinaus wurde der Einfluss der Topografie im Stadtgebiet Plauen-Ostvorstadt untersucht. Hierfür kamen zwei Geländemodelle zum Einsatz, das digitale Geländemodell (DEM) des GeoSN (2022) mit einer Auflösung von 1 m sowie das deutlich gröber aufgelöste SRTM-Modell von OpenTopography (2025). Das SRTM-Modell wurde über ENVI-met Monde heruntergeladen und zeigt trotz der ursprünglichen Rasterweite von etwa 30 m eine Nachbearbeitung mit höherer Auflösung. Dies führte im untersuchten Gebiet zu absoluten Höhenunterschieden von bis zu 13 m (s. Abb. 1.1).

Abbildung 1.1: Die Geländehöhen (Referenzhöhe 337 m) mit den unterschiedlichen Geländemodellen (Links: DEM; Mitte: SRTM) in Plauen-Ostvorstadt und deren räumlichen Differenzen [in m] auf der rechten Seite (Referenz: DEM). DEM: GeoSN (2022), SRTM: OpenTopography (2025), Gebäudedaten: GeoSN (2025). Verarbeitet in QGIS (Version 3.24.2).

Ein weiterer Teil der Modellläufe wurde mit unterschiedlichen Versionen von ENVI-met durchgeführt, um mögliche modellversionsbedingte Abweichungen zu identifizieren. Die meteorologischen und geodatenbezogenen Eingangsdaten wurden für alle Modellversionen so gewählt, dass sie möglichst vergleichbar bleiben. Die Analyse der variierenden meteorologischen Randbedingungen erfolgte mit Version 3.1, wobei die Auswirkung

¹ Albedo bei hellen Dächern und Straßen wurde auf 0,8 gesetzt.

veränderter initialer Lufttemperaturen zusätzlich anhand der neueren Versionen 5.0.2 und 5.6.1 geprüft wurde. Die Untersuchung der veränderten Landnutzungen basiert auf Version 5.0.2, während die Effekte der Topografie mit Version 5.6.1 bewertet wurden.

3. Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden mögliche Unsicherheitsquellen der Wirkmodelle am Beispiel des Mikroklimamodells ENVI-met analysiert. Der Fokus liegt dabei auf deren Einfluss auf die räumlichen Verteilungen sowie die Absolutwerte von Lufttemperatur und gefühlten Temperatur (UTCI) zu den Zeitpunkten 4 und 14 Uhr. Die Untersuchungen erfolgen hauptsächlich in zwei Modellgebieten: Dresden-Gorbitz und Erfurt-Krämpfervorstadt. Lediglich die Analyse des Einflusses der Topografie wird im topografisch stärker gegliederten Gelände der Plauen-Ostvorstadt durchgeführt.

3.1 Räumliche Verteilung der Lufttemperatur und UTCI in den Referenzsimulationen in Dresden-Gorbitz und Erfurt-Krämpfervorstadt

In der Referenzsimulation mit ENVI-met Version 3.1 treten in dem eher locker bebauten Stadtteil Dresden-Gorbitz kurz vor Sonnenaufgang um 4 Uhr die niedrigsten Lufttemperaturen in Bereichen mit hohem Baumanteil auf. Offeneren Areale weisen dagegen eine höhere Wärmebelastung auf (Abb. 2.1, links). Tagsüber verteilen sich die wärmeren und kühleren Gebiete anders als nachts (Abb. 2.1, rechts). Die kühlpsten Bereiche liegen dann im Nordwesten des Untersuchungsgebiets, einem Wohngebiet mit Plattenbauten und hohem Baumanteil. Die höchsten Lufttemperaturen finden sich im Südosten, in einem Gebiet mit Kleingärten und breiten, offenen Straßen.

Abbildung 2.1: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, $SE150^{\circ}$.

In dicht bebauten Erfurt-Krämpfervorstadt treten die niedrigsten Lufttemperaturen um 4 Uhr morgens am nordöstlichen Rand des Simulationsgebietes entlang des baumbestandenen Gera-Flutgrabens auf, während die wärmsten Gebiete in der Mitte des Untersuchungsgebietes liegen (Abb. 2.2, links). Um 14 Uhr kehrt sich dieses Muster um, die Hot- und Cold-Spots liegen dann an entgegengesetzten Orten (Abb. 2.2, rechts).

Abbildung 2.2: ENVI-met-Simulationen in Erfurt-Krämpfervorstadt, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, $SE150^{\circ}$.

Abbildung 2.3: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, $SE150^{\circ}$.

Abbildung 2.4: ENVI-met-Simulationen in Erfurt-Krämpfervorstadt, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, $SE150^{\circ}$.

Die höchste nächtliche thermische Belastung zeigt sich sowohl in Dresden als auch in Erfurt in der Umgebung von Gebäuden, während die kühlest gefühlten Temperaturen in den

offenen Arealen auftreten (Abb. 2.3 & 2.4, links). Tagsüber sind dagegen die unverschatteten offenen Flächen am stärksten belastet, während die kühlest gefühlten Temperaturen in den durch Baumkronen oder Gebäude beschatteten Bereiche auftreten (Abb. 2.3 & 2.4, rechts).

3.2 Einfluss der variablen meteorologischen Eingangsdaten

3.2.1 Einfluss der initialen Lufttemperatur (ENVI-met 3.1)

Eine Erhöhung der Initialtemperatur um 2 K führt in beiden Untersuchungsgebieten zu einem Anstieg der Lufttemperatur um etwa 1,2 bis 1,4 K in der Nacht (4 Uhr) und um 1,6 bis 1,8 K am Tag (14 Uhr), s. Abb. 2.5 & 2.6. Zwischen den beiden Stadtquartieren treten zudem absolute Temperaturunterschiede auf, wobei Dresden-Gorbitz nachts etwa 1,4 K kühler und tagsüber rund 0,7 K wärmer ist als Erfurt-Krämpfervorstadt. Die räumliche Spannweite der Lufttemperaturen ($1,5 \times \text{IQR}$) variiert innerhalb der Gebiete nur geringfügig. In Dresden beträgt sie um 4 Uhr etwa 0,4 K, in Erfurt 0,5 K. Tagsüber nimmt die räumliche Variabilität zu und erreicht um 14 Uhr in Dresden 1,1 K und in Erfurt 0,8 K.

Abbildung 2.5: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 04:00 MEZ. Boxplots: Unterschiede der Lufttemperatur bei geänderter Initialtemperatur in 1 m Höhe ü. Gr.

Abbildung 2.6: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 14:00 MEZ. Boxplots: Unterschiede der Lufttemperatur bei geänderter Initialtemperatur in 1 m Höhe ü. Gr.

Das räumliche Muster der Lufttemperatur bleibt trotz der unterschiedlichen Starttemperaturen nahezu unverändert ($\Delta T_{22} - \Delta T_{28} < 0,1 \text{ K}$, s. Abb. 2.7 & 2.8).

Abbildung 2.7: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: Differenzen der Lufttemperaturabweichung vom Flächenmittelwert zwischen $T_{\text{init}}=22^{\circ}\text{C}$ und $T_{\text{init}}=28^{\circ}\text{C}$ in 1 m Höhe ü. Gr. ($\Delta T_{22} - \Delta T_{28}$).

Abbildung 2.8: ENVI-met-Simulationen in Erfurt-Krämpfervorstadt, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: Differenzen der Lufttemperaturabweichung vom Flächenmittelwert zwischen $T_{\text{init}}=22^{\circ}\text{C}$ und $T_{\text{init}}=28^{\circ}\text{C}$ in 1 m Höhe ü. Gr. ($\Delta T_{22} - \Delta T_{28}$).

Eine Erhöhung der Anfangstemperatur um 2 K resultiert in einem Anstieg der durchschnittlichen UTCI-Werte um etwa 1,2 bis 1,4 K in der Nacht und rund 1,5 K am Tag in Dresden sowie um 1,1 bis 1,3 K bzw. 1,4 K in Erfurt (s. Abb. 2.9 & 2.10). Die gefühlte Temperatur liegt in Dresden um 4 Uhr im Mittel etwa 2,1 K unter und um 14 Uhr etwa 1,0 K über den Werten in Erfurt. Die Spannweite der UTCI-Werte ($1,5 \times \text{IQR}$) nimmt mit zunehmender Starttemperatur im Mittel um etwa 0,7 K in der Nacht und 0,8 K am Tag ab. Dadurch vertiefen sich die relativen räumlichen Unterschiede ($\Delta \text{UTCI}_{22} - \Delta \text{UTCI}_{28} < 1,5 \text{ K}$, s. Abb. 2.11 & 2.12), die Lage der Hot- und Cold-Spots bleibt jedoch weitgehend unverändert.

Abbildung 2.9: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 04:00 MEZ. Boxplots: Unterschiede der UTCI bei geänderter Initialtemperatur in 1 m Höhe ü. Gr.

Abbildung 2.10: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 14:00 MEZ. Boxplots: Unterschiede der UTCI bei geänderter Initialtemperatur in 1 m Höhe ü. Gr.

Abbildung 2.11: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert zwischen $T_{init}=22^{\circ}\text{C}$ und $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$ in 1 m Höhe ü. Gr. ($\Delta\text{UTCI}_{l22} - \Delta\text{UTCI}_{l28}$).

Abbildung 2.12: ENVI-met-Simulationen in Erfurt-Krämpfervorstadt, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert zwischen $T_{\text{init}}=22^{\circ}\text{C}$ und $T_{\text{init}}=28^{\circ}\text{C}$ in 1 m Höhe ü. Gr. ($\Delta\text{UTCI}_{22} - \Delta\text{UTCI}_{28}$).

3.2.2 Einfluss der Globalstrahlung (ENVI-met 3.1)

Die Modellsimulationen zeigen, dass die variierte Globalstrahlung um 4 Uhr morgens in beiden Untersuchungsgebieten keinen Einfluss auf die simulierten Lufttemperaturen und UTCI-Werte hat, da sich das gesamte Gebiet zu diesem Zeitpunkt vollständig im Schatten befindet.

Um 14 Uhr treten dagegen sowohl absolute als auch räumliche Unterschiede in Lufttemperatur und UTCI auf, die auf veränderte Schattenlagen zurückzuführen sind. Die Unterschiede zwischen Juni und Juli sind dabei weniger ausgeprägt als jene zwischen Juli und August. In Dresden-Gorbitz liegen die mittleren Lufttemperaturen im Juni ($\text{GHI}=982,72 \text{ W/m}^2$) um rund 0,3 K und in Erfurt-Krämpfervorstadt um 0,2 K über den Juliwerten ($\text{GHI}=948,62 \text{ W/m}^2$). Im Vergleich zum August ($\text{GHI}=932,63 \text{ W/m}^2$) beträgt die Differenz etwa 1,3 K bzw. 1,1 K (Abb. 2.13). Durch die im August längeren Schatten werden beide Gebiete insgesamt etwas homogener, was sich in einer Abnahme der Spannweite der Lufttemperatur ($1,5 \times \text{IQR}$) um etwa 0,1 K von Juni bis August zeigt. Die Hot- und Cold-Spots befinden sich weiterhin in denselben Bereichen und deren räumliche Differenzen bleiben mit $< 0,1 \text{ K}$ ($1,5 \times \text{IQR}$, $\Delta T_{\text{August}} - \Delta T_{\text{Juni}}$) sehr gering.

Abbildung 2.13: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 14:00 MEZ. Boxplots: Unterschiede der Lufttemperatur bei geänderter Globalstrahlung in 1 m Höhe ü. Gr.

Die mittleren UTCI-Werte sind im Juni etwa 0,4 K (Dresden) bzw. 0,3 K (Erfurt) über die Juliwerten und 1,9 K bzw. 2,1 K über den Augustwerten. Die räumliche Variabilität der UTCI

nimmt in Dresden von Juni bis August um etwa 1,1 K und in Erfurt um rund 0,9 K zu. Die längeren Schatten im August führen dazu, dass die Abweichungen der UTCI-Werte vom jeweiligen Flächenmittel innerhalb der Gebäudeschatten um bis zu etwa 10 K, punktuell bis 12 K, und innerhalb der Baumschatten um bis zu ca. 5 K größer ausfallen als im Juni (s. Abb. 2.14). Die Differenzen zwischen Juni und Juli sind deutlich geringer.

Abbildung 2.14: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 14:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert für verschiedene Globalstrahlungswerte (15. Juni, 15. Juli, 15. August) in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta\text{UTCI}_{\text{Juli}}-\Delta\text{UTCI}_{\text{Juni}}$; Rechts: $\Delta\text{UTCI}_{\text{August}}-\Delta\text{UTCI}_{\text{Juni}}$.

3.2.3 Einfluss der initialen Luftfeuchtigkeit (ENVI-met 3.1)

Der Einfluss der initialen Luftfeuchtigkeit auf die meteorologischen Größen wurde exemplarisch für das Untersuchungsgebiet in Erfurt-Krämpfervorstadt untersucht. Abweichend von den übrigen hier betrachteten Simulationen erfolgte die Modellierung am 21. August mit einer initialen Lufttemperatur von 24 °C, einer Windgeschwindigkeit von 3 m/s sowie Wind aus Nordosten (70°). In den Simulationen wurden sowohl die relative als auch die spezifische Feuchte im Modellantrieb variiert ($\text{RH}_{\text{init}}=35\%$; $\text{spH}_{\text{init}}=6,6 \text{ g/kg}$ und $\text{RH}_{\text{init}}=55\%$; $\text{spH}_{\text{init}}=10,4 \text{ g/kg}$).

Eine höhere initiale Luftfeuchtigkeit führt im Untersuchungsgebiet zu einem Anstieg der mittleren Lufttemperatur um 0,6 K um 4 Uhr und um 0,1 K um 14 Uhr, während die räumliche Spannweite der Lufttemperatur nahezu unverändert bleibt. Die mittlere thermische Belastung erhöht sich dagegen um 1,8 K in der Nacht und um 1,0 K am Tag. Zudem zeigt sich, dass die Spannweite der UTCI-Werte bei niedrigerer Anfangsfeuchte sowohl tagsüber als auch nachts um etwa 0,4 K ($1,5 \times \text{IQR}$) größer ist.

Die Variation der initialen Luftfeuchtigkeit hat keinen signifikanten Einfluss auf das räumliche Muster von Lufttemperatur ($\Delta T_{\text{RH}35}-\Delta T_{\text{RH}55} < 0,04 \text{ K}$) und UTCI (4 Uhr: $\Delta\text{UTCI}_{\text{RH}35}-\Delta\text{UTCI}_{\text{RH}55} < 0,3 \text{ K}$; 14 Uhr: $\Delta\text{UTCI}_{\text{RH}35}-\Delta\text{UTCI}_{\text{RH}55} < 0,8 \text{ K}$), sondern beeinflusst lediglich die Intensität der Hot- und Cold-Spots.

3.2.4 Einfluss der Windgeschwindigkeit (ENVI-met 3.1)

Den Einfluss der konstant einströmenden Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe wurde ausschließlich für Dresden-Gorbitz untersucht, da die Simulationen in der dicht bebauten Erfurt-Krämpfervorstadt bei geringerer Windgeschwindigkeit numerisch instabil wurden.

Eine Erhöhung der einströmenden Windgeschwindigkeit (WS) von 3 m/s auf 4 m/s führt zu einem leichten Anstieg der mittleren Lufttemperatur um etwa 0,1 K in der Nacht (4 Uhr) und um rund 0,5 K am Tag (14 Uhr, s. Abb. 2.15). Die Spannweite der Lufttemperaturwerte bleibt nachts nahezu unverändert und nimmt tagsüber geringfügig um 0,1 K zu. Im räumlichen

Muster zeigt sich lediglich eine minimale Verschiebung, wobei die Hot- und Cold-Spots weiterhin in denselben Bereichen liegen (4 & 14 Uhr: $\Delta T_{3m/s} - \Delta T_{4m/s} < 0,1$ K).

Abbildung 2.15: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Boxplots: Unterschiede der Lufttemperatur bei geänderter Windgeschwindigkeit in 1 m Höhe ü. Gr.

Der mittlere UTCI ist bei einer Windgeschwindigkeit von 3 m/s um 4 Uhr etwa 0,4 K höher und um 14 Uhr rund 0,2 K niedriger als bei 4 m/s. Die Spannweite der UTCI-Werte ist bei der niedrigeren Windgeschwindigkeit in der Nacht aufgrund höherer Minimalwerte um 0,9 K kleiner und am Tag infolge geringerer Maximalwerte um 0,3 K kleiner. Dadurch entstehen Unterschiede in der Intensität der Hot- und Cold-Spots, aber das räumliche Muster der thermischen Belastung bleibt jedoch weitgehend unverändert.

3.2.5 Einfluss der Windrichtung (ENVI-met 3.1)

Die Modellsimulationen zeigen, dass die konstant einströmende Windrichtung sowohl die absoluten Werte der Lufttemperatur als auch deren räumlichen Verteilung beeinflusst. Die mittleren Lufttemperaturen unterscheiden sich je nach Windrichtung in Dresden bis zu 0,2 K und in Erfurt bis zu 0,4 K (s. Abb. 2.16 & 2.17). Auch die räumliche Spannweite ($1,5 \times$ IQR) der Lufttemperatur variiert. Beispielsweise beträgt sie in Erfurt um 4 Uhr bei Wind aus Nordosten (60°) etwa 0,3 K, während sie bei Wind aus Nordwesten (330°) ca. 0,7 K erreicht. Unter Einbezug der Ausreißer steigt sie bei Wind aus Südosten (150°) auf etwa 2 K.

Abbildung 2.16: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 04:00 MEZ. Boxplots: Unterschiede der Lufttemperatur bei geänderter Windrichtung in 1 m Höhe ü. Gr.

Abbildung 2.17: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 14:00 MEZ. Boxplots: Unterschiede der Lufttemperatur bei geänderter Windrichtung in 1 m Höhe ü. Gr.

In beiden Untersuchungsgebieten verschieben sich die Hot- und Cold-Spots in Abhängigkeit von der Windrichtung sowohl nachts als auch am Tag. Im locker bebauten Dresden-Gorbitz treten die niedrigsten Lufttemperaturen um 4 Uhr überwiegend in Bereichen auf, die der jeweiligen Windrichtung zugewandt sind (s. Abb. 2.18).

Abbildung 2.18: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 04:00 MEZ. Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert für verschiedene Windrichtungen (Oben links: 60°; Oben rechts: 150°; Unten links: 240°; Unten rechts: 330°) in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$.

Abbildung 2.19: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert für verschiedene Windrichtungen (Oben links: 60°; Oben rechts: 150°; Unten links: 240°; Unten rechts: 330°) in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{\text{init}}=28^{\circ}\text{C}$.

Um 14 Uhr zeigt sich ein umgekehrtes Bild, da die stärkste Erwärmung in den Bereichen auftritt, aus denen der Wind in das Gebiet einströmt (s. Abb. 2.19). In der dichtgebauten Erfurt-Krämpfervorstadt sind diese Zusammenhänge nicht erkennbar (s. Abb. 2.20). Bei Wind aus Südosten kühlt sich der nordöstliche Bereich entlang des Gera-Flutgrabens nachts im Vergleich zum übrigen Gebiet stärker ab, während er sich tagsüber stärker aufwärmt. Bei den anderen Windrichtungen bleibt das räumliche Muster dagegen etwas homogener. Die Differenzen der Lufttemperaturabweichung zum jeweiligen Flächenmittelwert erreichen in beiden Untersuchungsgebieten Werte von bis zu etwa 0,8 K (4 & 14 Uhr: $\Delta\text{UTCI}_X - \Delta\text{UTCI}_{\text{SE150}^2}$).

² $\Delta\text{UTCI}_X = X$ Bezeichnet die verschiedenen Windrichtungen (NE60°, SW240° und NW330°), die mit der Referenzsimulation (SE150°) verglichen wurden.

Abbildung 2.20: ENVI-met-Simulationen in Erfurt-Krämpfervorstadt, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert für verschiedene Windrichtungen (Oben links: 60°; Oben rechts: 150°; Unten links: 240°; Unten rechts: 330°) in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$.

Die gefühlten Temperaturen reagieren weniger stark auf Änderungen der einströmenden Windrichtung als die Lufttemperaturen. Die mittleren UTCI-Werte bleiben nahezu unverändert ($\Delta\text{UTCI}_{avg} < 0,1 \text{ K}$) und die Veränderungen in der räumlichen Spannweite betragen maximal 0,6 K. Das räumliche Muster des UTCI bleibt um 14 Uhr nahezu identisch. Lediglich die Ausprägung der Hot- und Cold-Spots variiert geringfügig ($\Delta\text{UTCI}_X - \Delta\text{UTCI}_{SE150} < 2 \text{ K}$). Nachts um 4 Uhr treten die Hot- und Cold-Spots ebenfalls überwiegend in ähnlichen Bereichen auf, jedoch zeigen sich lokal begrenzten Abweichungen, die im Vergleich zur Referenzsimulation bis zu etwa 3 K betragen können (s. Abb. 2.21).

Abbildung 2.21: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 04:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert für verschiedene Windrichtungen in 1 m Höhe ü. Gr. Oben: $\Delta UTCI_{NE60} - \Delta UTCI_{SE150}$; Mitte: $\Delta UTCI_{SW240} - \Delta UTCI_{SE150}$; Unten: $\Delta UTCI_{NW330} - \Delta UTCI_{SE150}$.

3.3 Einfluss der verschiedenen ENVI-met Modellversionen (3.1, 5.0.2, 5.6.1) und der initialen Lufttemperatur ($T_{init}=22^{\circ}\text{C}$, $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$)

Die verwendete Modellversion sowie interne Weiterentwicklungen der Wirkmodelle beeinflussen ebenfalls die Ergebnisse von Stadtklimasimulationen. Die räumliche Verteilung der Lufttemperatur bleibt in beiden Untersuchungsgebieten um 4 und 14 Uhr grundsätzlich erhalten. Allerdings fallen die räumlichen Abweichungen zwischen den neueren Modellversionen 5.0.2 und 5.6.1 deutlich geringer aus als im Vergleich zu Version 3.1 (s. Abb. 2.22 bis 2.24). In Erfurt-Krämpfervorstadt zeigt sich im Bereich des Gera-Flutgrabens am nordwestlichen Modellrand in den neueren Versionen nachts eine leichte Abkühlung. Trotz dieser Abweichungen bleibt dieser Bereich bei Wind aus Südosten weiterhin wärmer als das angrenzende dicht bebaute Quartier, was auf mögliche Randeffekte der Simulation hinweist.

Abbildung 2.22: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 04:00 MEZ. Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert für verschiedene Modellversionen (Links: V3.1; Mitte: V5.0.2; Rechts: V5.6.1) in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, $SE150^{\circ}$.

Abbildung 2.23: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert für verschiedene Modellversionen (V3.1 links, V5.0.2 mitten, V5.6.1 rechts) in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, $SE150^{\circ}$.

Abbildung 2.24: ENVI-met-Simulationen in Erfurt-Krämpfervorstadt, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert für verschiedene Modellversionen (Links: V3.1; Mitte: V5.0.2; Rechts: V5.6.1) in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, $SE150^{\circ}$.

Die räumliche Spannweite der Lufttemperaturen ($1,5 \times \text{IQR}$) unterscheidet sich nachts nur geringfügig zwischen den Modellversionen. Am Tag nimmt sie insbesondere in Dresden bei Verwendung der Version 5.6.1 zu (s. Tab. 2.1). Um 4 Uhr sind die simulierten Gebiete mit Version 3.1 im Mittel $0,9 \text{ K}$ in Erfurt bzw. $1,9 \text{ K}$ in Dresden wärmer als mit Version 5.0.2 und sogar $3,6 \text{ K}$ bzw. $4,4 \text{ K}$ wärmer als mit Version 5.6.1. Um 14 Uhr liegen die Mittelwerte der Versionen 3.1 und 5.6.1 in einem sehr ähnlichen Bereich ($\Delta T_{avg} < 0,2 \text{ K}$), obwohl es Differenzen in der Spannweite gibt. Gleichzeitig sind die Gebiete mit Version 5.0.2 tagsüber im Mittel etwa $1,2 \text{ K}$ kühler als mit Version 3.1.

Tabelle 2.1: Spannweite (1,5 x IQR) und Mittelwerte der Lufttemperaturen in Dresden-Gorbitz und Erfurt-Krämpfervorstadt um 04:00 MEZ (oben) und 14:00 MEZ (unten) am 15. Juni in 1 m Höhe ü. Gr. mit verschiedenen Modellversionen und initialen Lufttemperaturen.

4 Uhr	Dresden-Gorbitz				Erfurt-Krämpfervorstadt			
	Spannweite in °C		Mittelwert in °C		Spannweite in °C		Mittelwert in °C	
	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C
V3.1	0,4	0,4	17,3	21,0	0,5	0,5	18,6	22,4
V5.0.2	0,2	0,2	15,2	19,1	0,4	0,5	17,6	21,5
V5.6.1	0,2	0,2	13,4	16,6	0,5	0,5	15,6	18,8
14 Uhr	Dresden-Gorbitz				Erfurt-Krämpfervorstadt			
	Spannweite in °C		Mittelwert in °C		Spannweite in °C		Mittelwert in °C	
	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C
V3.1	1,0	1,1	25,7	30,8	0,8	0,8	25,0	29,8
V5.0.2	1,1	1,1	24,9	29,6	0,6	0,7	24,1	28,6
V5.6.1	1,8	1,8	25,9	30,5	1,0	1,0	25,2	29,7

Das räumliche Muster der thermischen Belastung bleibt in beiden Untersuchungsgebieten über alle Modellversionen hinweg weitgehend konstant, lediglich die Intensität der Hot- und Cold-Spots variiert (s. Abb. 2.25 & 2.26). Diese Abweichungen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die räumliche Streuung der UTCI-Werte in den neuen Versionen nachts zunimmt, während sie tagsüber abnimmt. Um 4 Uhr treten zudem räumliche Unterschiede entlang asphaltierter Wege auf, da diese in Version 3.1 im Vergleich zu angrenzenden unversiegelten Flächen etwas höhere UTCI-Werte aufweisen.

Abbildung 2.25: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 04:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächemittelwert für verschiedene Modellversionen in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta UTCI_{V5.0.2} - \Delta UTCI_{V3.1}$; Mitte: $\Delta UTCI_{V5.6.1} - \Delta UTCI_{V3.1}$; Rechts: $\Delta UTCI_{V5.0.2} - \Delta UTCI_{V5.6.1}$.

Abbildung 2.26: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächemittelwert für verschiedene Modellversionen in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta UTCI_{V5.0.2} - \Delta UTCI_{V3.1}$; Mitte: $\Delta UTCI_{V5.6.1} - \Delta UTCI_{V3.1}$; Rechts: $\Delta UTCI_{V5.0.2} - \Delta UTCI_{V5.6.1}$.

Die Modellversionen unterscheiden sich darüber hinaus in den absoluten UTCI-Werten (s. Tab. 2.2). Die nächtlichen Mittelwerte liegen mit den Versionen 3.1 und 5.0.2 in Dresden etwa 1,2 K und in Erfurt 0,6 K höher als mit Version 5.6.1. Um 14 Uhr weisen die Versionen 3.1 und

5.6.1 eine Differenz von rund 1 K auf, während mit Version 5.0.2 simulierte Gebiete im Mittel etwa 3,5 K kühler sind als in Version 3.1.

Bei einer niedrigeren initialen Lufttemperatur von 22 °C bleibt die räumliche Verteilung der UTCI in allen Modellversionen sowohl um 4 als auch um 14 Uhr weitgehend stabil. Allerdings treten Abweichungen in den absoluten Werten auf (s. Tab. 2.1 & 2.2).

Tabelle 2.2: Spannweite (1,5 x IQR) und Mittelwerte der UTCI in Dresden-Gorbitz und Erfurt-Krämpfervorstadt um 04:00 MEZ (oben) und 14:00 MEZ (unten) am 15. Juni in 1 m Höhe ü. Gr. mit verschiedenen Modellversionen und initialen Lufttemperaturen.

4 Uhr	Dresden-Gorbitz				Erfurt-Krämpfervorstadt			
	Spannweite in °C		Mittelwert in °C		Spannweite in °C		Mittelwert in °C	
	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C
V3.1	7,5	5,3	12,7	16,5	7,4	5,2	15,0	18,4
V5.0.2	8,7	6,8	11,8	16,4	6,3	4,5	14,1	18,3
V5.6.1	9,7	8,4	11,6	15,3	8,9	7,1	14,4	17,8
14 Uhr	Dresden-Gorbitz				Erfurt-Krämpfervorstadt			
	Spannweite in °C		Mittelwert in °C		Spannweite in °C		Mittelwert in °C	
	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C	Tinit=22°C	Tinit=28°C
V3.1	16,1	13,6	31,8	36,3	17,4	14,8	31,0	35,2
V5.0.2	14,3	13,6	28,0	32,7	14,3	13,9	27,4	31,7
V5.6.1	15,2	13,9	30,8	35,4	14,0	12,8	30,2	34,4

3.4 Einfluss der Geodaten

3.4.1 Einfluss der Landnutzungsdaten (ENVI-met 5.0.2)

Die Simulationen zeigen, dass das räumliche Muster der Lufttemperatur auf Fußgängerhöhe trotz der umfangreichen Änderungen in den Geodaten sowohl tagsüber als auch nachts in beiden Untersuchungsgebieten weitgehend erhalten bleiben. Bei genauerer Betrachtung treten jedoch geringe relative Änderungen auf (s. Abb. 2.27 & 2.28). Die Begrünung sämtlicher Fassaden führt um 14 Uhr zu lokalen Absenkungen der Lufttemperatur im Gebäudenahbereich, die relativ unter 0,1 K bleiben ($\Delta T_{\text{Fassadengrün}} - \Delta T_{\text{Referenz}}$). Ähnliche Effekte ergeben sich bei Szenarien mit begrünten bzw. aufgehellten Dächern, wobei die Abkühlung in der Umgebung niedriger Gebäude etwas ausgeprägter ist. Die modellierte visionäre Straßenbegrünung entlang der Leipziger Straße, der Thälmannstraße sowie am Leipziger Platz in Erfurt-Krämpfervorstadt (s. Abb. 2.28 die blauen betroffenen Straßen auf der Karte ganz rechts) bewirkt ebenfalls lokale Temperatursenkungen, die auch nachts nachweisbar sind (4 & 14 Uhr: $\Delta T_{\text{Bäume}} - \Delta T_{\text{Referenz}} < 0,1$ K). Eine Aufhellung der Straßenoberflächen verändert das räumliche Temperaturmuster tagsüber entlang der Straßen ebenfalls geringfügig.

Abbildung 2.27: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der T-Abweichung vom Flächenmittelwert für verschiedene maximale Änderungen in Geodaten in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta T_{\text{Fassadengrün}} - \Delta T_{\text{Referenz}}$; Mitte: $\Delta T_{\text{Dachgrün}} - \Delta T_{\text{Referenz}}$; Rechts: $\Delta T_{\text{Straßenalbedo}} - \Delta T_{\text{Referenz}}$. NB: In den Szenarien wurde das gesamte Modellgebiet kühler, d. h. die roten Flächen zeigen nicht die Erwärmung an, sondern entstehen durch die Verschiebung der Mittelwerte.

Abbildung 2.28: ENVI-met-Simulationen in Erfurt-Krämpfervorstadt, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der T-Abweichung vom Flächenmittelwert für verschiedene maximale Änderungen in Geodaten in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta T_{\text{Fassadengrün}} - \Delta T_{\text{Referenz}}$; Mitte links: $\Delta T_{\text{Dachgrün}} - \Delta T_{\text{Referenz}}$; Mitte rechts: $\Delta T_{\text{Straßenalbedo}} - \Delta T_{\text{Referenz}}$; Rechts: $\Delta T_{\text{Bäume}} - \Delta T_{\text{Referenz}}$. NB: In den Szenarien wurde das gesamte Modellgebiet kühler, d. h. die roten Flächen zeigen nicht die Erwärmung an, sondern entstehen durch die Verschiebung der Mittelwerte.

Auch die absoluten Änderungen der Lufttemperatur bleiben in den simulierten Maximalszenarien moderat ($\Delta T < 0,4$ K). In Erfurt führen die Szenarien mit begrünten oder aufgehellten Dächern zu einer mittleren Abkühlung von rund 0,3 K. Unter Berücksichtigung realistischer Unsicherheiten in den Geodaten (z. B. Dachmaterial, Einzelbaum- oder Gebäudestandorte) ist jedoch von noch geringeren Effekten auszugehen.

Im Gegensatz zur Lufttemperatur reagiert die gefühlte Temperatur deutlich sensibler auf Änderungen in den Landnutzungsdaten. Nachts um 4 Uhr weisen die modifizierten Gebäude- und Vegetationsdaten den stärksten Einfluss auf die räumliche Verteilung der UTCI-Werte auf (s. Abb. 2.29). Das Entfernen von Gebäuden bzw. das Öffnen geschlossener Blockrandstrukturen führt zu relativen UTCI-Senkungen von bis zu 3 K im Umfeld der betroffenen Gebiete. Zusätzliche Gebäude oder Straßenbäume bewirken hingegen eine Erhöhung der UTCI um bis zu 3 K. In Kombination erreichen diese Effekte bis zu 4 K.

Abbildung 2.29: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links und Mitte) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 04:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert für verschiedene Änderungen in Geodaten (Gebäudeentfernung, Zusätzliche Gebäude und Bäume, Zusätzliche Bäume) in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta \text{UTCI}_{\text{Gebäude}} - \Delta \text{UTCI}_{\text{Referenz}}$; Mitte: $\Delta \text{UTCI}_{\text{Gebäude+Bäume}} - \Delta \text{UTCI}_{\text{Referenz}}$; Rechts: $\Delta \text{UTCI}_{\text{Bäume}} - \Delta \text{UTCI}_{\text{Referenz}}$.

Tagsüber verstärken sich diese Effekte (s. Abb. 2.30). Das räumliche Muster der UTCI ändert sich durch die Aufhellung der Straßenoberflächen in sonnenexponierten Bereichen um etwa 3 bis 4 K, während schattige Zonen kaum betroffen sind. Änderungen im Bodenmaterial wirken sich ebenfalls deutlich aus, z. B. eine helle versiegelte Oberfläche anstelle von Gras erhöht den UTCI um bis zu 6 K. Das Entfernen oder Öffnen von Blockrandbebauungen erzeugt neue sonnenexponierte Bereiche, in denen relative UTCI-Unterschiede von bis zu etwa 8 K auftreten können. Die Ausbreitung dieser Effekte hängt stark von der Gebäudehöhe ab – je höher die Gebäude, desto länger die Schatten. Ähnliche Muster ergeben sich bei

Veränderungen in der Vegetation. Fehlende oder ungenau erfasste Bauminformationen (z. B. Standort, Höhe, LAD) führen punktuell zu Veränderungen der Schattenlänge oder -dichte und damit zu lokalen Abweichungen in der UTCI. In den betroffenen Baumschattenbereichen können diese relativen Änderungen bis zu etwa 9 K betragen.

Abbildung 2.30: ENVI-met-Simulationen in Dresden-Gorbitz (links) und in Erfurt-Krämpfervorstadt (rechts), 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert für verschiedene Änderungen in Geodaten in 1 m Höhe ü. Gr. Oben: $\Delta UTCI_{\text{Straßenalbedo}} - \Delta UTCI_{\text{Referenz}}$; Mitte: $\Delta UTCI_{\text{Gebäude}} - \Delta UTCI_{\text{Referenz}}$; Unten: $\Delta UTCI_{\text{Bäume}} - \Delta UTCI_{\text{Referenz}}$.

3.4.2 Einfluss der Topografie (ENVI-met 5.6.1)

Die ENVI-met-Simulationen im topografisch ausgeprägten Untersuchungsgebiet der Plauerer Ostvorstadt zeigen, dass die Einbindung von Topografie um 4 Uhr, kurz vor Sonnenaufgang, keinen Einfluss auf die räumliche Verteilung der Lufttemperatur hat. Die kühlest Bereiche liegen in allen Varianten, sowohl ohne Topografie als auch mit integriertem Geländemodell (DEM oder SRTM), in den bewaldeten Arealen. Die höchsten Werte treten hingegen in stärker versiegelten und dicht bebauten Bereichen auf (s. Abb. 2.30). Die wesentlichen Unterschiede zeigen sich in den absoluten Werten. Ohne Einbindung eines Geländemodells liegen die

simulierten Lufttemperaturen im Mittel um 2,2 K höher als in den Varianten mit Topografie. Zudem ist die räumliche Spannweite ohne Geländemodell etwa doppelt so hoch wie mit. Die Wahl des spezifischen Höhenmodells (DEM oder SRTM) hat dabei nur einen marginalen Einfluss.

Abbildung 2.31: ENVI-met-Simulationen in Plauen-Ostvorstadt, 15. Juni, 04:00 MEZ. Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert für verschiedene Geländemodelle (Links: ohne Geländemodell; Mitte: DEM; Rechts: SRTM) in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, SE150°.

Tagsüber zeigen sich zwischen der Simulation ohne Topografie und den beiden Simulationen mit integriertem Geländemodell deutliche räumliche Unterschiede in der Verteilung der Lufttemperatur, obwohl die Spannweite der Werte in allen Varianten identisch bleibt. Die Wahl des spezifischen Höhenmodells hat dabei keinen wesentlichen Einfluss. Ähnlich wie bei der Simulation in Dresden-Gorbitz mit Version 3.1 (vgl. Abb. 2.19, SW240°) treten die höchsten Lufttemperaturen in der Variante ohne Topografie an der südwestlichen Ecke des Modellgebiets auf, die dem aus Südosten einströmenden Wind ausgesetzt ist (s. Abb. 2.32).

Abbildung 2.32: ENVI-met-Simulationen in Plauen-Ostvorstadt, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Abweichung der Lufttemperatur vom Flächenmittelwert für verschiedene Geländemodelle (Links: ohne Geländemodell; Mitte: DEM; Rechts: SRTM) in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz. $T_{init}=28^{\circ}\text{C}$, SE150°.

Bei Verwendung der Geländemodelle verlagern sich diese Hot-Spots hingegen in die zentralen und nördlichen Bereiche des Untersuchungsgebiets, die durch hohe Versiegelungsgrad und

einen geringen Grünflächenanteil gekennzeichnet sind. In allen Varianten liegen die kühleren Areale in den bewaldeten Abschnitten des Modellgebiets. Allerdings gibt es Unterschiede in der Intensität der Cold-Spots zwischen den Simulationen mit und ohne Topografie.

Die größten räumlichen Abweichungen treten im südwestlichen Modellrand auf (s. Abb. 2.33), der durch offene Grasflächen mit einzelnen Gebäuden und Gehölzstrukturen geprägt ist. In der Simulation ohne Geländemodell wird dieser Bereich als vergleichsweise warmes Areal dargestellt, während er mit Topografie kühler als der räumliche Mittelwert simuliert wird ($\Delta T_{DEM/SRTM} - \Delta T_{Flach}$ bis zu ca. 0,6 K). Diese Differenzen lassen sich nicht durch die Geländehöhe erklären (dominierende Geländeneigung in Nordwest-Südost-Richtung), sondern deuten vielmehr auf verstärkte Randeffekte in der Simulation ohne Geländemodell hin.

Abbildung 2.33: ENVI-met-Simulationen in Plauen-Ostvorstadt, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der T-Abweichung vom Flächenmittelwert zwischen den Simulationen mit und ohne Topografie in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta T_{DEM} - \Delta T_{Flach}$; Mitte: $\Delta T_{SRTM} - \Delta T_{Flach}$; Rechts: $\Delta T_{SRTM} - \Delta T_{DEM}$.

Auch in den Absolutwerten ergeben sich kleinere Unterschiede. So ist das simulierte Gebiet ohne Berücksichtigung der Topografie um 14 Uhr im Mittel rund 1 K wärmer als die Varianten mit integriertem Geländemodell.

Die Simulationen der UTCI um 4 und 14 Uhr in der Plauener Ostvorstadt zeigen, dass das grundlegende räumliche Muster der thermischen Belastung in allen Varianten, sowohl mit als auch ohne Topografie, erhalten bleibt. In der Nacht treten die höchsten Werte in den bewaldeten Bereichen sowie im Umfeld der Wohnbebauung auf, während die niedrigsten UTCI-Werte in offenen, unversiegelten Flächen sowie im stark versiegelten Gewerbegebiet im Nordwesten liegen (s. Abb. 2.34, links). Tagsüber hingegen zählen die beschatteten Bereiche (Gebäude- und Baumschatten) zu den kühleren Zonen, während offene, überwiegend versiegelte Flächen die höchsten UTCI-Werte aufweisen (s. Abb. 2.34, rechts).

Abbildung 2.34: ENVI-met-Simulationen in Plauen-Ostvorstadt, 15. Juni, 04:00 MEZ (links) und 14:00 MEZ (rechts). Farbskala: Abweichung der UTCI vom Flächenmittelwert ohne Berücksichtigung der Topografie in 1 m Höhe ü. Gr. Gebäude: Schwarz.

Trotz der stabilen räumlichen Grundstruktur zeigt sich für beide Zeitpunkte, dass die Berücksichtigung der Topografie die relativen Unterschiede vor allem an den Randbereichen des Untersuchungsgebiets verstärkt (s. Abb. 2.35 & 2.36). Die offenen Grasflächen mit Topografie wirken zum Modellrand hin um bis zu ca. 4 K kühler als in der flachen Variante ($\Delta UTCI_{DEM/SRTM} - \Delta UTCI_{Flach}$). Zudem gibt es räumliche Abweichungen zwischen den zwei Geländemodellen. Während diese nachts vor allem im südöstlichen Randbereich des Modellgebiets auftreten, zeigen sich tagsüber zusätzliche lokale Unterschiede durch die variierenden Schattenlängen von Gebäuden und Bäumen ($\Delta UTCI_{SRTM} - \Delta UTCI_{DEM/Flach}$ bis zu ca. 6 K). Diese Abweichungen gehen lokal auch mit Veränderungen im räumlichen Muster einher.

Abbildung 2.35: ENVI-met-Simulationen in Plauen-Ostvorstadt, 15. Juni, 04:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert zwischen den Simulationen mit und ohne Topografie in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta T_{DEM} - \Delta T_{Flach}$; Mitte: $\Delta T_{SRTM} - \Delta T_{Flach}$; Rechts: $\Delta T_{SRTM} - \Delta T_{DEM}$.

Abbildung 2.36: ENVI-met-Simulationen in Plauen-Ostvorstadt, 15. Juni, 14:00 MEZ. Farbskala: Differenzen der UTCI-Abweichung vom Flächenmittelwert zwischen den Simulationen mit und ohne Topografie in 1 m Höhe ü. Gr. Links: $\Delta T_{DEM} - \Delta T_{Flach}$; Mitte: $\Delta T_{SRTM} - \Delta T_{Flach}$; Rechts: $\Delta T_{SRTM} - \Delta T_{DEM}$.

Als plausible Ursache gelten einerseits die gröbere Auflösung des SRTM-Modells, die zu höheren absoluten Geländehöhen führt (maximale Höhe: SRTM 60 m, DEM 49 m), und andererseits das im ENVI-met ab 50 m eingesetzte Telescoping-Verfahren (Faktor 24%). Letzteres bewirkt ab einer Geländehöhe von 50 m veränderte vertikale Schichtdicken, innerhalb derer Strahlungs-, Energie- und turbulente Austauschprozesse berechnet werden. Dies kann die thermischen Bedingungen in den betroffenen Gebieten sowohl tagsüber als auch nachts merklich beeinflussen.

Die Auswirkungen der Topografie spiegeln sich deutlich in der räumlichen Spannweite der UTCI wieder. Um 4 Uhr beträgt diese ohne Geländemodell 6,5 K, mit DEM 8,7 K und mit SRTM 9,4 K. Auch am Nachmittag ist die Spannweite in den Varianten mit Topografie etwa 1 K größer als in der flachen Variante. In den Absolutwerten zeigt sich zudem, dass das Modellgebiet ohne Berücksichtigung der Topografie im Mittel um etwa 2,4 K in den Frühstunden und um rund 1,5 K am Nachmittag wärmer ist als in den Varianten mit integriertem Höhenmodell.

4. Zusammenfassung

Einfluss der variablen meteorologischen Eingangsdaten:

Die Modellsimulationen zeigen, dass die Variation der meteorologischen Eingangsdaten (Lufttemperatur, Feuchte, Globalstrahlung und Windgeschwindigkeit) keinen signifikanten Einfluss auf das räumliche Muster der Lufttemperatur und des thermischen Index UTCI hat, sondern vor allem die absoluten Werte verändert. Dieses Verhalten ist sowohl im locker bebauten Dresden-Gorbitz als auch im dicht bebauten Erfurt-Krämpfervorstadt konsistent und gilt für beide untersuchten Zeitpunkte (4 Uhr & 14 Uhr).

- Eine **erhöhte Starttemperatur** führt zu einem gleichmäßigen, flächenweiten Anstieg der Lufttemperatur und UTCI, ohne die räumliche Struktur wesentlich zu verändern.
- Änderungen der **Globalstrahlung** wirken sich vor allem am Tag auf die Absolutwerte aus, das räumliche Muster bleibt weitgehend erhalten, wird jedoch lokal durch unterschiedliche Schattenverläufe modifiziert ($\Delta UTCI_{August} - \Delta UTCI_{Juni}$ bis zu 12 K in Gebäudeschatten und 5 K in Baumschatten).

- Variationen der **Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit** bewirkten lediglich geringe Änderungen in den Absolutwerten, ohne die räumliche Verteilung nennenswert zu beeinflussen.

Eine **Ausnahme** bildet die **initiale Windrichtung**, die als einziger meteorologischer Parameter einen deutlichen Einfluss auf die räumliche Verteilung der Lufttemperatur aufweist. Je nach definierter Windrichtung verändert sich das räumliche Muster in beiden Untersuchungsgebiete sowohl um 4 Uhr als auch um 14 Uhr erheblich. Zudem kam es nachts zu lokalen Abweichungen in den UTCI-Werten ($\Delta\text{UTCI}_{\text{NE60/SW240/NW330}} - \Delta\text{UTCI}_{\text{SE150}}$ bis zu 3 K). Dies zeigt, dass die Windrichtung für eine realistische Reproduktion städtischer Temperaturmuster besonders sensitiv ist.

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, in Modellsimulationen präzise meteorologische Antriebsdaten aus regionalen Klimamodellen zu verwenden, um genaue Absolutwerte für räumlich hochauflösende Lufttemperaturfelder in städtischen Gebieten abzuleiten. Insbesondere sollte geprüft werden, ob die gewählte Windrichtung ein plausibles räumliches Temperaturmuster erzeugt.

Einfluss der Modellversionen:

Die Analyse der ENVI-met-Versionen (3.1, 5.0.2, 5.6.1) zeigt, dass die räumlichen Muster von Lufttemperatur und UTCI in beiden Untersuchungsgebieten grundsätzlich erhalten bleiben, während sich vor allem die absoluten Werte und die räumliche Spannweite unterscheiden. Die neueren Modellversionen (5.0.2 und 5.6.1) weichen dabei räumlich deutlich weniger voneinander ab als von Version 3.1. Für praxisorientierte Anwendungen ist zu berücksichtigen, dass die Verwendung unterschiedlicher Modellversionen eine zusätzliche Unsicherheitsquelle darstellt und die Vergleichbarkeit bzw. Übertragbarkeit von Ergebnissen einschränken kann.

Wie bereits bei Version 3.1 zeigen auch die neueren Modellversionen, dass variierte initiale Lufttemperaturen die räumlichen Strukturen nicht verändern, sondern ausschließlich die Absolutwerte beeinflussen.

Einfluss der Landnutzungsdaten:

Die umfangreichen Änderungen in den Landnutzungsdaten haben einen sehr geringen Einfluss auf die räumliche Verteilung der Lufttemperaturen in beiden Untersuchungsgebieten gezeigt (um 4 & 14 Uhr: $\Delta T_X - \Delta T_{\text{Referenz}} < 0,1 \text{ K}^3$). Dieser Effekt dürfte bei realistisch auftretenden Unsicherheiten in einzelnen Geodaten, wie fehlenden oder veralteten Informationen zu Gebäudematerialien (Albedo, Begrünung), Straßenalbedo oder zu einzelnen Gebäuden bzw. Bäumen, noch kleiner ausfallen.

Deutlich sensible reagiert hingegen die gefühlte Temperatur (UTCI). Bereits nachts führen veränderte Gebäude- und Vegetationsstrukturen zu lokalen räumlichen Abweichungen von bis zu 3 K. Tagsüber verstärken sich diese Effekte: Die Aufhellung von Straßenoberflächen sowie Änderungen der Bodenmaterialien können in den betroffenen Bereichen UTCI-Differenzen von bis zu 6 K hervorrufen. Besonders stark wirken sich veränderte Schattenwürfe aus, die u.a. von Gebäudehöhe und präzisen Vegetationsparametern abhängen. Fehlende oder gering aufgelöste Gebäude- und Vegetationsdaten können hierbei lokale UTCI-Unterschiede von bis zu 9 K erzeugen. Der Einfluss unsicherer Gebäudematerialien (Albedo, Begrünung) bleibt tagsüber auf Fußgängerniveau dagegen vernachlässigbar.

³ $\Delta T_X = X$ Bezeichnet die verschiedenen Landnutzungsszenarien (z. B. Fassadenbegrünung, helle oder begrünte Dächer, helle Straßen oder Straßenbäume), die mit der Referenzsimulation verglichen wurden.

Dementsprechend wird es empfohlen, bei der Untersuchung der thermischen Belastung auf Fußgängerhöhe möglichst präzise Geodaten (aktuelle Baumkataster, detaillierte Gebäudeinformationen und korrekte Oberflächeneigenschaften) zu verwenden, während das räumliche Muster der Lufttemperatur auch mit weniger exakten Landnutzungsdaten zuverlässig abgebildet wird.

Einfluss der Topografie:

Die Analyse zeigt, dass die Einbindung der Topografie vor allem an den Randbereichen des Modellgebiets zu Veränderungen in der räumlichen Verteilung der Lufttemperatur und der thermischen Belastung führt (um 14 Uhr: $\Delta T_{\text{DEM/SRTM}} - \Delta T_{\text{Flach}}$ bis zu ca. 0,6 K und $\Delta \text{UTCI}_{\text{DEM/SRTM}} - \Delta \text{UTCI}_{\text{Flach}}$ bis zu 4 K). Die Wahl des spezifischen Höhenmodells (DEM oder SRTM) spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, obwohl das feiner aufgelöste digitale Höhenmodell (DEM) aufgrund der präziseren Geländedarstellung realistischere Schattenbildungen liefert.

Die räumlichen Abweichungen zwischen den Simulationen mit und ohne Topografie lassen sich nicht durch die Unterschiede in der absoluten Geländehöhe erklären (maximale Differenz 60 m), sondern entstehen primär durch verstärkte Randeffekte. Ähnlich wie bei den Simulationen in Dresden-Gorbitz, treten die höchsten Lufttemperaturen ohne Verwendung der Topografie auf der Seite des einströmenden Windes auf (mit SW240° im Südwesten). Die Simulationen mit Topografie zeigen dagegen ein stabileres und realistischeres Lufttemperaturfeld, wenn die Schichtdicken über das ganze Modellgebiet gleichbleiben. Die abweichende Schichtdickengröße veränderte das räumliche Muster bei Nutzung des SRTM-Höhenmodells um bis zu ca. 6 K ($\Delta \text{UTCI}_{\text{SRTM}} - \Delta \text{UTCI}_{\text{DEM/Flach}}$).

Für zukünftige Anwendungen wird daher empfohlen, den Startpunkt des Telescoping-Verfahrens an die maximale Geländehöhe des Untersuchungsgebiets zuzüglich der Gebäudehöhen anzupassen. Dadurch können modellbedingte Verzerrungen der vertikalen Schichtung und die daraus resultierenden Abweichungen in den simulierten Temperaturen weitgehend minimiert werden.

5. Literaturverzeichnis

Bruse, M. and Fleer, H. (1998): Simulating surface–plant–air interactions inside urban environments with a three-dimensional numerical model, *Environ Modell Softw*, 13, 373–384, [https://doi.org/10.1016/S1364-8152\(98\)00042-5](https://doi.org/10.1016/S1364-8152(98)00042-5)

GeoSN, 2022: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen. Digitales Geländemodell (DGM1). Verfügbar unter:

<https://www.geodaten.sachsen.de/downloadbereich-digitale-hoehenmodelle-4851.html>
(Heruntergeladen am 04.05.2022)

GeoSN, 2025: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen. Digitales Basis-Landschaftsmodell (DLM). Verfügbar unter:

<https://www.geodaten.sachsen.de/landschaftsmodelle-3991.html> (Heruntergeladen am 06.12.2025)

OpenTopography, 2025: High-Resolution Topography Data and Tools. Verfügbar unter: www.opentopography.org. Diese Daten wurde über ENVI-met Monde heruntergeladen.

6. Anhang

Abbildung A1: Untersuchungsgebiet in Dresden-Gorbitz. Links: Implementierung der Vegetation (Dunkelgrün: 15 m hohe Bäume, Hellgrün: Wiese) und Gebäude (Grau) in ENVI-met (V3.1, V.5.0.2, V5.6.1). Rechts: Implementierung der Oberflächenmaterialien (Braun: Lehmbooden, Schwarz: Asphalt). Modellgröße: 243 x 179 x 29 Gitterzellen, Gittergröße: 4 m x 4 m x 2 m, Telescoping: ab 4 m mit Faktor 12%.

Abbildung A2: Untersuchungsgebiet in Erfurt-Krämpfervorstadt. Links: Implementierung der Vegetation (Dunkelgrün: 15 m hohe Bäume, Hellgrün: Wiese) und Gebäude (Grau) in ENVI-met (V3.1, V.5.0.2, V5.6.1). Rechts: Implementierung der Oberflächenmaterialien (Braun: Lehmbooden, Schwarz: Asphalt). Modellgröße: 237 x 243 x 29 Gitterzellen, Gittergröße: 4 m x 4 m x 2 m, Telescoping: ab 4 m mit Faktor 12%.

Abbildung A3: Untersuchungsgebiet in Plauen-Ostvorstadt. Links: Implementierung der Vegetation (Dunkelgrüne Punkte mit Kreis: Bäume ab 15 m Höhe, Mittelgrüne Punkte mit Kreis: 10 m hohe Bäume, Mittelgrüne Punkte ohne Kreis: 5 m hohe Bäume, Hellgrün: Wiese) und Gebäude (Grau) in ENVI-met. Rechts: Implementierung der Oberflächenmaterialien (Braun: Lehmboden, Gelb: Sandboden, Schwarz: Asphalt, Grautöne und Rosa: andere hellere versiegelte Flächen). Modellgröße: 221 x 271 x 29 Gitterzellen, Gittergröße: 3 m x 3 m x 3,5 m, Telescoping: ab 50 m mit Faktor 24%.